

PIOTR RĄCZKA

Nowe stanowisko *Pterotopteryx dodecadactyla* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Alucitidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7732383>

Os. Wysokie 16/55, 31-820 Kraków, Polska, e-mail: piotreklab@interia.pl

Abstract: New record of *Pterotopteryx dodecadactyla* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Alucitidae) in Poland. One specimen of *Pterotopteryx dodecadactyla* was collected at light on 09.08.2015 in Miechów Upland in the South Poland.

Key words: Lepidoptera, Alucitidae, *Pterotopteryx*, Poland, Miechów Upland, new record.

WSTĘP

Pterotopteryx dodecadactyla jest rzadko spotykanym w Polsce gatunkiem należącym do rodziny roztrzępiakowatych (Alucitidae). Jego zasięg geograficzny obejmuje środkową i lokalnie południową Europę po Kaukaz. Występuje też na południu Norwegii, Szwecji, Finlandii i w Estonii (BUSZKO & JURKIEWICZ 2015). W Polsce znany jest tylko z kilku stanowisk. Gatunek podawany był w pierwszej połowie XIX wieku z okolic Gdańska oraz na początku XX wieku z Kotliny Kłodzkiej i w połowie XX wieku z Pienin (BUSZKO 1977). Współcześnie spotykany jest w Pieninach i na Suwalszczyźnie (BUSZKO & JURKIEWICZ 2015).

Ostatnio złowiono jeden okaz tego gatunku w 2015 roku na Wyżynie Miechowskiej w miejscowości Widnica, gm. Miechów (leg. Ł. Solecki).

METODY

Motyl przyleciał do światła. Miejsce złowienia motyla to kserotermiczne zbocze, które znajduje się na częściowo zakrzaczonym i zadrzewionym wzgórzu. Za wzgórzem znajduje się skraj lasu. Rośnie tam roślina pokarmowa gąsienic - wiciokrzew suchodrzew (*Lonicera xylosteum* L.).

Okaz przechowywany jest w zbiorze autora.

BADANY MATERIAŁ

Widnica [DA38], 9.08.2015, 1 ex., Ł. Solecki leg.

Ryc. 1. *Pteropteryx dodecadactyla* (HBN.), Widnica, 9.08.2015, Ł. Solecki leg. (fot. P. Rączka).

Fig. 1. *Pteropteryx dodecadactyla* (HBN.), Widnica, 9.08.2015, Ł. Solecki leg. (photo P. Rączka).

DYSKUSJA

Dokładne rozszedlenie gatunku w Polsce jest trudne do określenia. Mimo powszechnego występowania rośliny pokarmowej motyle są rzadko łowione. Nie wiadomo czy gatunek jest faktycznie tak rzadki, czy też prowadzi skryty tryb życia i dlatego nie jest zauważany. Wydaje się, że motyle słabo lecą do światła, więc bardziej należałoby poszukiwać gąsienic, które żyją wewnątrz młodych pędów wiciokrzewu, tworząc na nich galasy w formie niewielkich zgrubień.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J. 1977. Rozszedlenie rozstrzępiaków (Lepidoptera, Alucitidae) w Polsce. *Polskie Pismo Entomologiczne* 47: 17–22.
- BUSZKO J., JURKIEWICZ E. 2015 *Pteropteryx dodecadactyla* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera, Alucitidae) – nowe stanowisko w północno-wschodniej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 34(2): 169–170.

Accepted: 18 January 2023; published: 14 March 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>